

ОИЛА ТУРМУШ ДОИРАСИДАГИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА ИЖТИМОЙ- ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ МАРКАЗЛАРИНИ ЎРНИ

Султонов Бахриддин Муродович

ИИВ Академияси магистранти, подполковник

Худойбердиев Асадбек Отабек ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10521495>

Жамиятда муқаддас ҳисобланувчи, оилавий муносабатларга таҳдид солувчи, уни издан чиқарувчи, фарзандлар тарбиясига салбий таъсир этувчи оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни ўрганиш, уни ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Оила тор маиший тушунча эмас. У ижтимоий жамоадир. Бинобарин, оила жамиятнинг бир бўлагидир. Ўз навбатида оилалар бирлашиб жамиятни ташкил этади. Жамиятдаги ўзгаришлар оилага таъсирини кўрсатганидек, оиладаги ўзгаришлар жамиятга ҳам ўз таъсирини ўтказиши¹.

Оилада турли маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этилишига ҳамда уларни содир этувчи шахсларда ғайриижтимоий хусусиятларнинг шаклланишида оиладаги муҳитнинг ўрни беқиёсдир. Шуниси эътиборга лойиқки, оиладаги носоғлом муҳит ҳар қандай маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг, ёхуд оғир ва ўта оғир жиноятларнинг содир этилишини таъминловчи криминоген омиллардан биридир².

Мисол учун, 2021 йилда содир этилган қотиллик жиноятларининг ҳар учинчиси 158 таси (37,1 фоизи), оғир тан жароҳати етказиш жиноятининг 190 таси (14,4 фоизи) оилавий муносабатлар туфайли содир этилган. Оилавий низоларга ўз вақтида барҳам берилмаганлиги оқибатида 14 935 та ҳуқуқбузарлик содир этилган. Уларнинг 60 фоиз (8 589 таси) Тошкент шаҳар, Тошкент, Бухоро, Самарқанд ва Фарғона вилоятлари хиссасига тўғри келади³.

Оилада вояга етмаганларнинг шаклланишига салбий таъсир этувчи омиллар жуда ҳам ранг-баранг бўлиб, уларнинг ҳар бири ўзига хос

¹ Умирзаков Б. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг тушунчаси //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 166-170.

² Тоғаева М. Оила-турмуш доирасида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 67-72.

³ Тоғаева М. Оила-турмуш доирасида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 67-72.

хусусиятларга эгадир. Мазкур муаммони А.Муродов таҳлил қилиш ва ўрганиш мақсадида қуйидаги учта йўналишда тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 августдаги “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 490-сон қарори қабул қилинди.

Бундан ташқари, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасалар тизимига қуйидагилар киради: вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар; ички ишлар органлари; таълимни бошқариш органлари ва таълим муассасалари; васийлик ва ҳомийлик органлари; соғлиқни сақлашни бошқариш органлари ва соғлиқни сақлаш муассасалари; бандлик ва меҳнат муносабатлари органлари. Юқорида кўрсатиб ўтилган орган ва муассасалар ваколати доирасида вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширади ҳамда ушбу йўналишда ўзаро ҳамкорлик қилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 майдаги “Ихтисослаштирилган ўқувтарбия муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги 4342-сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ҳузурида Республика ўғил болалар ўқувтарбия муассасаси ҳамда Республика қиз болалар ўқув-тарбия муассасаси жумладан, Республика қиз болалар ўқув-тарбия муассасаси Тошкент вилояти, Чиноз тумани, “Гулзоробод” маҳалласи манзилида, Республика ўғил болалар ўқув-тарбия муассасаси Сирдарё вилояти, Сирдарё тумани, Бахт шаҳри “Тадбиркор” маҳалласи манзилида ташкил этилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 октябрдаги “Республика ўқувтарбия муассасалари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 880-сонли Қарори Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 майдаги «Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги ПҚ-4342-сон Қарори ижросини таъминлаш мақсадида, Республика ўқув-тарбия муассасаларига 14 ёшга тўлган ва 18 ёшдан ошмаган вояга етмаганлар жойлаштирилади⁴.

⁴ Аҳмедов Ф. С. Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишнинг асосий шартлари ва вазифалари //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 1-7.

Савол туғилади юқорида кўрсатилган муассасалар қандай қилиб ҳуқуқбузарликларни олидини олишга хизмат қилиши мумкин?

Ушбу саволга муаллифлар қуйидагича жавоб беради. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 августдаги “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 490-сон қарорига 1-илавасига асосан “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари тўғрисида” низоми тасдиқланган бўлиб, ушбу марказнинг асосий вазифалари қуйидагича белгиланган:

- қабул қилинган вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш;
- вояга етмаганларга ижтимоий-педагогик ёрдам кўрсатиш, уларнинг ёшига хос бўлган психофизиологик хусусиятлари, қобилиятлари, қизиқишлари, ижтимоий мослашуви ва реабилитацияси бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;
- вояга етмаганларда қонунга итоаткорлик ҳулқ-атворини шакллантириш;
- вояга етмаганларга тиббий-педагогик ёрдам кўрсатиш, уларнинг ҳаёти ва соғлиғини сақлаш;
- ижтимоий жиҳатдан оғир аҳволда бўлган вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш;
- вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича яқка тартибдаги профилактика ишларини ташкил этиш.

Ушбу вазифаларнинг ҳар бири айнан оила турмуш даражасида вояга етмаганлар ўртасида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олидини олишга хизмат қилади. Унки ушбу муассасалар вояга етмаганларни тарбиялашда асосий қуйидагиларга эътибор қаратишади. Жумладан:

биринчидан, вояга етмаганларни юқори касбий тайёргарликка эга, жисмонан ва маънан етук, билимли, ҳалол, ватанпарвар, мард ва жасур этиб тарбиялаш;

иккинчидан, вояга етмаганларнинг фаол ҳаётий позициясини мустаҳкамлаш, интеллектуал салоҳиятини юксалтириш, она Ватан тақдирига бўлган масъулиятини ошириш ҳамда ғоявий ва турли ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетини кучайтириш;

учинчидан, вояга етмаганларни фуқаролик бурчи ва конституцион мажбуриятларини садоқат ва фидойилик билан виждонан бажаришга

йўналтириш ҳамда ота оналарини хурмат қилиши каби ғоялар сингдирилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Умирзаков Б. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг тушунчаси //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 166-170.
2. Тоғаева М. Оила-турмуш доирасида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 67-72.
3. Аҳмедов Ф. С. Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишнинг асосий шартлари ва вазифалари //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 1-7.

